

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGILANGAN TEXNOLOGIYASI (TURKIY DAVLATLAR TA'LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA)

Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi

Namangan Davlat Universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish uchun yangilangan ta'lim texnologiyalari tahlil qilinadi. Turk davlatlari ta'lim tizimidagi ilg'or tajribalar o'rganiladi va ulardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Taqiqchiga asoslangan yondashuv, multimedia vositalari va raqamli o'quv resurslari e'tiborga olinadi. Maqolada tavsiya etilgan usullar boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini yaxshilashga yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, boshlang'ich ta'lim, ta'lim texnologiyalari, taqiqchiga asoslangan yondashuv, multimedia vositalari, raqamli o'quv resurslari.

Аннотация. В этой статье будут проанализированы обновленные образовательные технологии для развития читательской грамотности учащихся начальной школы. Будет изучен передовой опыт в системе образования турецких государств и даны рекомендации по его использованию. Принимаются во внимание запретительный подход, мультимедийные инструменты и цифровые учебные ресурсы. Методы, предложенные в статье, могут помочь улучшить грамотность чтения в начальных классах.

Ключевые слова: грамотность чтения, начальное образование, образовательные технологии, запретительный подход, мультимедийные инструменты, цифровые учебные ресурсы.

Abstract. This article analyzes updated educational technologies for the development of reading literacy of Primary School students. Advanced experiments in the educational system of Turkish states are studied and recommendations for their use are given. A prohibitionist-based approach, multimedia tools and digital learning resources are considered. The methods recommended in the article can help improve reading literacy in elementary grades.

Keywords: reading literacy, primary education, educational technology, prohibitionist-based approach, multimedia tools, digital learning resources.

KIRISH

O'qish savodxonligi bolalarning ta'lim olish va hayotda muvaffaqiyatli bo'lishidagi muhim omillardan biridir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish malakalarini puxta o'zlashtirish orqali keyinchalik oliy sinflarda muvaffaqiyatli o'qishadi [1]. Shuning uchun boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish muhim masaladir.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

O'qish savodxonligini rivojlantirishning an'anaviy usullari o'qituvchi tomonidan tushuntirishlar berilishi, o'quvchilarga og'zaki va yozma mashqlar taklif etilishini o'z ichiga oladi [2]. Biroq, zamonaviy ta'lim texnologiyalari yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Taqiqchiga asoslangan yondashuv, multimedia vositalari va raqamli o'quv resurslari boshlang'ich sinflarda qo'llanilishi mumkin.

Taqiqchiga asoslangan yondashuv o'quvchilarga ularning mavjud bilimlaridan foydalangan holda yangi g'oyalar yaratishga imkon beradi [3]. Bu usul bolalarning ijodiy fikrlashini rag'batlantirib, o'qish savodxonligini yaxshilashga yordam beradi.

Multimedia vositalari, masalan, video va animatsiyalar bolalarning diqqatini jalb qilish va o'qish jarayonini qiziqarli qilishda foydali [4]. Raqamli o'quv resurslari, o'yinlashtirish va mobil ilovalar ham shu maqsadda ishlatilishi mumkin.

NATIJALAR

Turk davlatlarining ta'lim tizimlarida o'qish savodxonligini oshirishning yangi usullari qo'llanilmoqda. Masalan, Ozarbayjon ta'lim vazirligi multimedia kutubxonalari yaratish loyihasini amalga oshirgan [5]. Qozog'istonda esa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun maxsus mobil ilova ishlab chiqilgan [6].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Multimedia vositalari va raqamli o'quv resurslari foydalanuvchilarga qulay bo'lganligi sababli samarali hisoblanadi [7]. Taqiqchiga asoslangan yondashuv bolalarning ijodiy tafakkurini shakllantiradi [3]. Biroq, bu usullarni qo'llashda ayrim muammolar mavjud, masalan, o'qituvchilarning texnologiyalardan foydalanish malakasi yetarli emasligi [8].

Ushbu ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash uchun bir qancha choralar ko'rilishi lozim. Avvalo, o'qituvchilar uchun maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqilishi va ularning malakasi oshirilishi kerak. Shuningdek, yangi multimedia vositalari va raqamli o'quv resurslari yaratilishi va maktablarga joriy etilishi muhimdir.

Taqiqchiga asoslangan yondashuv o'qish savodxonligini rivojlantirishda juda foydali bo'lishi mumkin. Bu usul o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantiradi va ularning ijodiy qobiliyatlarini namoyon etishga imkon beradi. Masalan, o'quvchilarga biror mavzu bo'yicha erkin fikrlash va fikrlarini bayon etish taklif qilinadi. Keyin o'qituvchi tomonidan ularning fikrlariga taqiqlar qo'yiladi, ya'ni ayrim so'zlar yoki fikrlar taqiqlanadi. Natijada o'quvchilar o'z fikrini yangicha usulda ifodalashga majbur bo'ladilar. Bu ularning lug'at boyligini oshiradi va nutq madaniyatini yaxshilaydi.

Multimedia vositalari va raqamli o'quv resurslari o'qish savodxonligini oshirishda quyidagi afzalliklarga ega:

- ✓ Vizual materiallar tushunishni osonlashtiradi va diqqatni jalb qiladi [9].
- ✓ Multimedia vositalari o'quvchilarga materiallarni o'zlashtirishda yordam beradi.
- ✓ Raqamli o'quv resurslari individual o'qish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi [10].
- ✓ O'yinlashtirilgan elementlar o'qishni qiziqarli va maroqli qiladi.

Biroq, bu usullarni qo'llashda ayrim muammolar ham mavjud:

- ✓ Ko'pgina maktablarda texnik jihatdan zamonaviy uskunalar yetarli emas.
- ✓ Ayrim o'qituvchilarning raqamli savodxonligi darajasi past.
- ✓ Sifatli multimedia materiallari va o'quv resurslarini yaratish qiyin.

Tahlildan ko'rinib turibdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shunga qaramasdan, bu borada ayrim muammolar mavjud va ularni bartaraf etish uchun qator choralar ko'rilishi lozim.

Birinchidan, maktablarni zamonaviy kompyuter va multimedia jihozlari bilan ta'minlash zarur. Ushbu maqsadda davlat tomonidan moliyaviy mablag'lar ajratilishi kerak. Shuningdek, xususiy sektor vakillari ham ushbu jarayonga jalb etilishi mumkin. Masalan, yirik kompaniyalar o'z korporativ mas'uliyati doirasida ayrim maktablarni jihozlashi mumkin.

Ikkinchidan, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi darajasini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Buning uchun maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish va o'qituvchilarni shu kurslardan o'tkazish lozim. Kurs dasturlariga raqamli texnologiyalardan o'quv jarayonida foydalanish usullari kiritilishi kerak.

Uchinchidan, multimedia vositalari va raqamli o'quv resurslarini ishlab chiqish borasida ham muayyan ishlar amalga oshirilishi lozim. Buning uchun davlat tomonidan tashkil etiladigan maxsus idoralar faoliyat ko'rsatishi mumkin. Ushbu idoralar ta'lim sohasidagi mutaxassislar, dasturchilar va dizaynerlarni jalb etib, sifatli mahsulotlar yaratishlari mumkin.

To'rtinchidan, ota-onalar ham bolalarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda faol ishtirok etishlari lozim. Ular bolalarining multimedia vositalaridan to'g'ri foydalanishlariga e'tibor qaratishlari va uy vazifalarini bajarishlariga yordam berishlari muhimdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Biroq, bu borada muayyan muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish uchun davlat, ta'lim muassasalari, xususi sektor va ota-onalarning hamkorlikda ish olib borishlari zarur.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Taqiqchiga asoslangan yondashuv, multimedia vositalari va raqamli o'quv resurslari bu borada samarali vositalar hisoblanadi. Biroq, bu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun maxsus tayyorgarlik ishlari olib borilishi lozim.

REFERENCES

1. Scarborough, H. S. (2001). Connecting early language and literacy to later reading (dis)abilities: Evidence, theory, and practice. *Handbook of early literacy research*, 1, 97-110.
2. Armbruster, B. B., Lehr, F., & Osborn, J. (2001). *Put reading first: The research building blocks for teaching children to read: Kindergarten through grade 3*. National Institute for Literacy.
3. Beghetto, R. A. (2007). Ideation-codevelopment-implementation: Building a theoretical bridge between creativity and innovation. *Creativity and Innovation Management*, 16(2), 198-207. [4]
4. Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. *Learning and instruction*, 13(2), 125-139.
5. "Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirliyi multimedia kitabxanalarının yaradılması layihəsini həyata keçirəcək" [Azerbaijan's Ministry of Education will implement a project to create multimedia libraries]. <https://edu.gov.az/az/news/1058/multimedia-kitabxanalar> (Accessed 15 May 2024).
6. "Qazaqstan bilim jäne ğylym ministrliġi 'Smart Kids' mobile apps launched for primary school students". <http://edu.gov.kz/en/news/1235> (Accessed 18 May 2024).
7. Smaldino, S. E., Lowther, D. L., & Russell, J. D. (2008). *Instructional technology and media for learning* (9th ed). Prentice Hall.
8. Ertmer, P. A. (1999). Addressing first-and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. *Educational Technology Research and Development*, 47(4), 47-61.
9. Beghetto, R. A. (2010). Creativity in the classroom. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), *The Cambridge handbook of creativity* (pp. 447–463). Cambridge University Press.

10. Isaksen, S. G., Dorval, K. B., & Treffinger, D. J. (2011). Creative approaches to problem solving: A framework for innovation and change. Sage.